

MAKALAH AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN Sindi Dwi Permatasari (2021030015) *by* RUSDIYANTO RUSDIYANTO

Submission date: 22-May-2023 02:18AM (UTC-0400)

Submission ID: 2046471765

File name: PAJAK_PENGHASILAN.docx (56.32K)

Word count: 2392

Character count: 15625

MAKALAH

17

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Tugas Mata Kuliah Akuntansi Menengah II

Dosen Pengampu : Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak.

Disusun Oleh :

Sindi Dwi Permatasari (2021030015)

**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GRESIK**

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Akuntansi Pajak Penghasilan”. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak. selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah II yang membimbing kami dalam pengerjaan tugas makalah ini.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini.

Gresik, 22 Mei 2023

Sindi Dwi Permatasari

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntansi pajak penghasilan merupakan cara bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan dan mengungkapkan informasi tentang pajak penghasilan didalam laporan keuangan. Pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan diatur dalam PSAK 46 (Revisi 2013) *Pajak penghasilan*. Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan pajak dan standar akuntansi memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan. Entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kewajiban tersebut mengikat untuk semua entitas bisnis (badan atau bentuk usaha tetap) dan individu. Undang-Undang Pajak menyebutkan atas penghasilan yang diterima individu atau entitas (badan) akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Pajak akan dihitung atas laba entitas bukan nilai total penghasilan. Namun untuk pendapatan pada industri tertentu (konstruksi), usaha kecil yang menghitung pajak dengan norma, pajak dihitung dari nilai penghasilan bukan laba.

Entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Atas penghasilan yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jasa, sewa akan dipotong pajak. Entitas akan mencatat pajak dibayar dimuka atas pemotongan pajak yang telah dilakukan pihak lain pada saat entitas menerima penghasilan. Setiap bulan entitas wajib membayar angsuran pajak (PPH 25) yang jumlahnya dihitung berdasarkan pajak tahun sebelumnya dibagi dua belas atau dengan cara perhitungan tersendiri jika penghasilan tahun sebelumnya diperkirakan berbeda. Pada akhir tahun, entitas akan menghitung jumlah pajak terutang dalam satu tahun fiskal.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Standar Akuntansi Keuangan
2. Laba sebelum pajak dan laba kena pajak
3. Beban pajak
4. Beban pajak kini
5. Perbedaan temporer

6. ² Perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan
7. Perbedaan temporer dapat dikurangkan
8. Perbedaan permanen
9. Aset pajak ditangguhkan

BAB II

PEMBAHASAN

1. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

² PSAK 46 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 yang efektif diterapkan di perusahaan yang menerbitkan saham/surat berharga di pasar modal pada 1 Januari 1999. Untuk perusahaan lainnya efektif 1 Januari 2001. Standar ini menggunakan dua tanggal efektif untuk dua kelompok entitas yang berbeda.

Sebelum PSAK 46 1997 digunakan, ² beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. Standar tidak mengakui beban/pendapatan pajak tangguhan dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset/liabilitas pajak tangguhan. ⁵ PSAK 46 (1996) bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan ² periode mendatang. Pajak periode berjalan tercermin dalam beban pajak kini, sementara pajak yang ditangguhkan diluar periode pelaporan akan tercermin dalam beban/pendapatan pajak tangguhan.

² PSAK 46 (Revisi 2013) menyalurkan PSAK 46 (Revisi 2010) dengan perubahan dalam IAS 12 *income tax* yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2013. Perubahan dalam Revisi 2013 adalah penghapusan pengaturan mengenai pajak final, surat ketentuan pajak, pengaturan aset dan liabilitas pajak tangguhan atas aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi dan property investasi yang diukur dengan menggunakan nilai wajar.

2. LABA SEBELUM PAJAK DAN SETELAH PAJAK

Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih/laba setelah pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi ² dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Berdasarkan ini setiap laba sebelum pajak yang telah diakui harus dipadankan dengan kewajiban pajaknya. Untuk itu beban pajak harus diakui pada periode tersebut diakui menurut akuntansi, sehingga nanti muncul beban pajak tangguhan dan liabilitas

² pajak tangguhan. Konsekuensi pajak atas perbedaan pengakuan laba menurut akuntansi dan pajak akan memunculkan pajak tangguhan. Sementara pajak terutang menurut fiskal akan diakui sebagai pajak kini.

² Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba/rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan Otoritas Pajak. Laba kena pajak dalam UU Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak (PKP). Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan dikurangi beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Pajak terutang dalam satu tahun fiskal merupakan hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif. Pajak terutang dalam satu tahun fiskal menurut pengertian dalam standar akuntansi keuangan merupakan beban pajak kini

3. BEBAN PAJAK

Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui dalam satu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui didalam periode tersebut. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Beban pajak ² kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Untuk entitas yang ³ terkonsolidasi dengan anak perusahaan, pajak kini merupakan penjumlahan semua pajak terutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Pajak tidak mengenal konsolidasi pajak dibayar oleh masing-masing entitas/badan.

¹⁰ Beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan ¹⁸ dasar pengenaan pajaknya. Secara total pengakuan ³ menurut akuntansi dan pajak sama, namun terdapat perbedaan pengakuan pada setiap periode. Pengakuan beban pajak tangguhan akan ditambahkan dengan pajak kini, sehingga total beban pajak akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan beban pajak kini. Namun sebaliknya, pendapatan pajak tangguhan akan dikurangkan dari beban pajak kini, sehingga total beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan pajak kini.

4. BEBAN PAJAK KINI

¹⁹ ³ Penghasilan yang diperoleh badan dalam satu tahun dikenakan pajak, istilahnya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto

dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ada penghasilan yang menurut pajak bukan objek pajak misalnya penghasilan dari anak perusahaan atau investasi pada asosiasi dengan kepemilikan di atas 25% sampai dengan 50%.

⁶ Penghasilan kena pajak dihitung dari total penghasilan dikurangi dengan beban. Pajak mengatur beban yang boleh dikurangkan untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak. Beban menurut akuntansi tidak semuanya menjadi beban menurut pajak atau boleh menjadi beban namun dengan jumlahnya berbeda. ³ Untuk memperoleh penghasilan kena pajak, entitas akan melakukan rekonsiliasi fiskal. Pembukuan yang telah dilakukan menurut standar akuntansi akan dikoreksi yang menurut pajak tidak boleh diakui atau ditambahkan jika ada yang menurut pajak harus diakui. Koreksi fiskal ini akan dilaporkan dalam laporan pajak.

Selain pajak yang dihitung dari rekonsiliasi fiskal, entitas juga ¹⁴ memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak final. Penghasilan yang dikenakan pajak final merupakan penghasilan yang diperhitungkan, tarif dan cara pemajakan tidak mengikuti ketentuan umum perhitungan pajak atas badan. Pajak final biasanya menggunakan tarif khusus sesuai jenis penghasilannya dan dikenakan secara gross dari total penghasilan. Jadi ¹¹ pajak final merupakan perkalian total penghasilan (gross) dikalikan dengan tarif pajak finalnya. ² Penghasilan yang telah dikenakan tarif pajak final, bebannya tidak boleh dikurangkan karena pemajakannya dilakukan atas penghasilan bruto. Contoh penghasilan yang dikenakan pajak final antara lain: pendapatan bunga ²⁰ deposito, hadiah, transaksi dipasar modal, sewa, serta penjualan tanah dan bangunan. Terdapat jasa tertentu yang dikenakan pajak final misalnya, jasa perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.

5. PERBEDAAN TEMPORER

¹ Perbedaan temporer adalah perbedaan yang terjadi karena waktu pengakuan sehingga secara total nilai beban atau pendapatan sama namun waktu pengakuannya berbeda. Perbedaan temporer akan menyebabkan jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya. Misalnya perbedaan masa manfaat aset tetap antara ketentuan perpajakan dan kebijakan entitas dalam melakukan penyusutan. Akibat perbedaan masa manfaat, nilai penyusutan berbeda, sehingga akan menyebabkan perbedaan nilai buku

aset dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer juga dapat muncul karena perbedaan waktu pengakuan maupun cara penilaian. Akuntansi mengakui penurunan piutang saat terdapat bukti obyektif sesuai dengan PSAK 55, sedangkan pajak mengakui penghapusan piutang jika telah memenuhi ketentuan spesifik yang lebih ketat untuk entitas di luar jasa keuangan. Untuk entitas dalam industri keuangan ada peraturan khusus untuk menghitung nilai cadangan penurunan nilai piutang. Akuntansi mengakui penurunan nilai (*impairment*) aset tetap, investasi dan cadangan penurunan persediaan, sedangkan pajak tidak memperkenankan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang penghasilan. Perbedaan temporer ini akan menimbulkan jumlah pajak terutang pada periode mendatang atau jumlah pajak terpulihkan di masa mendatang. Jika aset atau liabilitas muncul akibat pengakuan pendapatan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan menurut pajak, maka akan menimbulkan pajak terutang di masa depan sehingga akan diakui liabilitas pajak tangguhan. Sebaliknya jika pengakuan pendapatan menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan penghasilan menurut pajak, maka entitas akan melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu atas pendapatan tersebut sehingga akan diakui aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan juga dapat terjadi karena akumulasi kerugian pajak yang belum dikompensasikan dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Untuk fasilitas kredit pajak, ketentuan regulasi di Indonesia belum mengatur.

2 6. PERBEDAAN TEMPORER KENA PAJAK DAN LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 (Revisi 2013) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tangguhan dan liabilitas tangguhan. 3 Perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika pengakuan laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan laba menurut pajak. Laba yang diakui di akuntansi tersebut beban pajaknya harus diakui walaupun pajaknya belum diakui menurut regulasi pajak. Beberapa kejadian berikut merupakan contoh perbedaan temporer pajak :

- Depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dibandingkan masa manfaat menurut pajak.
- Pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi dibandingkan pengakuan beban menurut pajak, akibat perbedaan temporer.

² Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan goodwill atau pengakuan aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak.

7. PERBEDAAN TEMPORER ¹⁶ DAPAT DIKURANGKAN

³ Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 (revisi 2013). Perbedaan temporer dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak, akibat dari perbedaan temporer. Penghasilan kena pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas menurut regulasi pajak melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi. Pembayaran pajak lebih dulu tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pembayaran pajak tersebut akan ditangguhkan pembebanannya menurut akuntansi dan baru diakui saat laba menurut akuntansi diakui.

Perbedaan dapat dikurangkan umumnya terjadi saat penghasilan kena pajak lebih tinggi ¹² dibandingkan laba menurut akuntansi. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dimasa mendatang harus dievaluasi setiap periode untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut dapat dikurangkan.

8. PERBEDAAN PERMANEN

¹ Perbedaan permanen adalah perbedaan substansi yang tidak akan terpulihkan di masa mendatang. Contohnya biaya pegawai yang diberikan dalam bentuk natura, sumbangan dengan kriteria tertentu tidak dapat menjadi pengurang penghasilan, biaya yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan. Perbedaan permanen dapat juga terjadi karena penghasilan yang dikenakan pajak final seperti pendapatan bunga, sewa tanah, sewa bangunan, pengalihan tanah / bangunan, transaksi di pasar modal. Penghasilan yang dikecualikan misalnya iuran pensiun yang diterima oleh entitas program purna karya. Atas perbedaan permanen ini menurut standar tidak diperhitungkan konsekuensi pajak yang terutang di masa depan sehingga tidak memunculkan kewajiban atau aset pajak tangguhan. Walaupun untuk pajak final ada konsekuensi pajak yang harus ditanggung, yaitu sebesar tarif pajak akhirnya, yang berbeda dengan tarif pajak umum. Dalam perhitungan pajak terutang, perbedaan

permanen ini tidak dimasukkan dalam menghitung pajak terutang. Pajak final dilaporkan dalam laporan pajak terpisah dari penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak umum.

9. ASET PAJAK TANGGUHAN

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Aset pajak tangguhan yang telah diakui pada periode sebelumnya, karena perubahan kondisi ekonomi menjadi tidak terpulihkan di masa depan. Untuk aset pajak tangguhan terkait dengan kompensasi kerugian, entitas kemungkinan tidak dapat memanfaatkan kompensasi karena entitas rugi terus. Standar akuntansi mengharuskan untuk membuat cadangan atas penurunan nilai aset pajak tangguhan, jika terdapat indikasi bahwa pada periode masa depan tidak dapat dipulihkan. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dapat disajikan saling hapus sesuai dengan ketentuan dalam penyajian instrumen keuangan. Saling hapus dapat dilakukan jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus dan berniat menyelesaikan dengan dasar neto. Untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam satu entitas, penyelesaiannya dilakukan dalam perhitungan pajak entitas tersebut sehingga dapat disajikan saling hapus. Namun jika aset dan liabilitas pajak tangguhan muncul dari entitas yang berbeda dalam laporan konsolidasian, akan tetap disajikan terpisah tidak dinetokan. Aset pajak tangguhan pada anak entitas tidak dapat dipulihkan dari laba induk entitas. Tidak ada hak secara hukum untuk saling hapus kewajiban perpajakan antara anak dan induk, karena kewajiban perpajakan untuk masing-masing entitas.

BAB III

KESIMPULAN

¹¹ Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. ⁸ Laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang. Laba kena pajak dalam UU Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak (PKP). ² Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan dikurangi beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. ¹ Dengan PSAK 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan regulasi untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Jika terjadi perbedaan temporer antara laba menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak, sehingga menyebabkan nilai aset dan liabilitas berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut harus diperhitungkan konsekuensi pajaknya di masa mendatang.

DAFTAR PUSAKA

BUKU **AKUNTANSI** KEUANGAN MENENGAH BERBASIS PSAK SALEMBA EMPAT

MAKALAH AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN Sindi Dwi Permatasari (2021030015)

ORIGINALITY REPORT

87%

SIMILARITY INDEX

86%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

51%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.infoakuntan.com Internet Source	36%
2	www.coursehero.com Internet Source	22%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	14%
4	docplayer.info Internet Source	2%
5	fransiskusanwar.blogspot.com Internet Source	2%
6	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	2%
7	www.researchgate.net Internet Source	1%
8	www.slideshare.net Internet Source	1%
9	Submitted to Sogang University Student Paper	1%

10	123dok.com Internet Source	1 %
11	es.scribd.com Internet Source	1 %
12	pdfcoffee.com Internet Source	1 %
13	buku-rahma-detail2.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	www.scribd.com Internet Source	<1 %
15	edoc.pub Internet Source	<1 %
16	id.scribd.com Internet Source	<1 %
17	sarimauli.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
19	metriaoktarina.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

MAKALAH AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN Sindi Dwi Permatasari (2021030015)

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
